

ESTIMATIVA DA PRODUTIVIDADE DE MATÉRIA SECA DO CAPIM QUICUIO-DA-AMAZÔNIA (*UROCHLOA HUMIDICOLA*) POR ÍNDICES ESPECTRAIS DERIVADOS DE DADOS ORBITAIS

Luiz Rodolfo Reis Costa¹; Ramon Dias Pacheco²; Amanda Braga Gomes³; Paulo Ricardo de Carvalho Esquerdo⁴; Yanna Karolynne Pereira da Silva⁵; Wanderson Vinícius Assis Ferreira⁶

^{1,3} Pós-graduando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, Brasil;

^{2,4,5,6} Discente do curso de Engenharia Ambiental e Energias Renováveis, Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, Pará, Brasil;

E-mail: ¹ luiz.reis@ananindeua.ufpa.br; ² ramon.pacheco@discente.ufra.edu.br; ³ eng.bragaamanda@gmail.com; ⁴ paulo.esquerdo@discente.ufra.edu.br; ⁵ yannakarolynne26@gmail.com; ⁶ wandersonv8200@gmail.com;

Eixo temático: (3) Sensoriamento remoto e processamento de imagens, mudanças de uso e cobertura da terra e monitoramento territorial

Resumo

A estimativa da produtividade de matéria seca (PMS) em pastagens amazônicas ainda depende de amostragem destrutiva, secagem em estufa e extrapolação pontual, procedimentos que elevam o esforço operacional e reduzem a representação espacial da biomassa. Essa limitação é relevante para o capim quicuiu-da-amazônia (*Urochloa humidicola*), forrageira utilizada em ambientes tropicais úmidos por sua adaptação a solos ácidos, drenagem deficiente e eventos de alagamento, condições frequentes em áreas de pastagem da Amazônia [1], [2], [3]. O sensoriamento remoto oferece suporte ao monitoramento de pastagens por meio de informações espectrais em escala de área, com menor dependência de observações pontuais de campo [4]. Este estudo teve como objetivo estimar a PMS do capim quicuiu-da-amazônia em um piquete experimental sob pastejo rotacionado no município de Bujaru, Pará, por meio da integração entre dados de campo, índices espectrais orbitais e modelos de regressão. A área avaliada correspondeu ao piquete experimental nº 36, com 2,77 ha. Foi planejada uma malha amostral sistemática com 20 pontos. Em cada ponto, foram mensuradas a altura da forragem e a biomassa vegetal coletada em quadrado amostral de 1 × 1 m. As amostras foram secas em estufa automática a 70 °C por quatro dias, com posterior determinação da PMS em kg m⁻². Para a data de coleta, 25 de abril de 2023, foram utilizadas as bandas espectrais B2, B3, B4, B5 e B8 do satélite Sentinel-2B/MSI (MultiSpectral Instrument), disponibilizadas pela European Space Agency [5] e submetidas à correção atmosférica pelo algoritmo Sen2Cor [6]. A partir das bandas corrigidas, foram calculados os índices EVI, GCI, GNDVI, IAF, MSAVI, NDVI, OSAVI, ReCI e SAVI, selecionados por representarem respostas associadas ao vigor da vegetação, à clorofila, à estrutura do dossel e à interferência do solo exposto [7], [14]. Os valores espectrais foram extraídos nos pontos amostrais e submetidos à estatística descritiva, teste de Shapiro-Wilk [15], identificação de valores discrepantes, correlação de Pearson [16] e ajuste de modelos de regressão linear simples e múltipla. As análises estatísticas foram realizadas no Minitab [17]. Os resultados indicaram variabilidade espacial da PMS no piquete, com heterogeneidade na distribuição da biomassa vegetal mesmo em área experimental de pequena extensão. Entre os índices avaliados, o GNDVI apresentou a maior correlação com a PMS ($r = 0,65$), possivelmente por sua maior sensibilidade ao teor de clorofila e

I Simpósio Paraense de Cartografia, Agrimensura e Geotecnologias

menor saturação em áreas de elevada biomassa, em comparação aos índices baseados na banda vermelha [9], [18]. O melhor desempenho foi obtido por modelo de regressão múltipla com altura da forragem, GNDVI e termo polinomial. O modelo ajustado apresentou R^2 ajustado = 56,56%, erro padrão da estimativa (Syx) = 14,83% e desvio médio residual positivo = 3,11%. A análise residual indicou ausência de heterocedasticidade e atendimento à normalidade dos resíduos; entretanto, o teste de independência residual não permitiu conclusão definitiva para o modelo de melhor ajuste. Esses resultados indicam desempenho explicativo moderado e sugerem que a altura da forragem e o GNDVI atuaram como variáveis complementares na estimativa da PMS. Conclui-se que a integração entre dados de campo e índices espectrais orbitais apresenta potencial para estimar a PMS do capim quicuío-da-amazônia em pastagem amazônica. Contudo, os resultados refletem uma única data/cenário e limitam-se pela ausência de repetição temporal e pelo número de pontos amostrais. Recomenda-se ampliar a amostragem e o horizonte temporal, com novas datas de imagem e diferentes condições de manejo, para atender aos pressupostos da regressão clássica, avaliar a generalização dos modelos e aumentar a robustez das predições de biomassa forrageira [19], [20].

Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Pastagem amazônica; GNDVI; Matéria seca; Sentinel-2.

Resultado principal

Figura 1. Distribuição espacial dos índices espectrais de vegetação calculados a partir de imagem Sentinel-2B/MSI no piquete experimental com capim quicuiu-da-amazônia, com destaque para o GNDVI.

Fonte: Elaboração dos autores, 2026.

Figura 2. Matriz de correlação de Pearson entre produtividade de matéria seca, altura da forragem e índices espectrais de vegetação.

Fonte: Elaboração dos autores, 2026.

Equações	Critérios de Adequação do Modelo			
	F	R ²	Syx%	DMR
$PMS (kg/m^2) = (0,26353 * +0,00065 * . h (cm)^2)^2$	12,46*	41	18,25	-4,03
$PMS (kg/m^2) = (1,84958 * -0,14014 * / GNDVI^2)^2$	13,56*	43	17,65	-3,32
$PMS (kg/m^2) = (1 / (4,53613 * -0,0014 * . h (cm)^2 -17,52477 * . GNDVI^2))^2$	11,06*	56,56 ^(aj)	14,83	3,11

*Significativo ao nível de 5%.

^(aj) Coeficiente de Determinação Ajustado

Tabela 1 - Estimativas dos parâmetros e critérios de adequação dos modelos selecionados para estimativa da produtividade de matéria seca em função do GNDVI e da altura da forragem do capim quicuío-da-amazônia.

Fonte: Elaboração dos autores, 2026.

Equações	Critérios de desempenho dos modelos		
	Koenker-Bassett	Shapiro-Wilk	Durbin-Watson
$PMS (kg/m^2) = (0,26353 * +0,00065 * . h (cm)^2)^2$	0,09095 ^(ns)	0,989 ^(ns)	autocorrelação negativa
$PMS (kg/m^2) = (1,84958 * - (0,14014 * / GNDVI^2))^2$	0,27524 ^(ns)	0,978 ^(ns)	não existe autocorrelação
$PMS (kg/m^2) = (1 / (4,53613 * -0,0014 * . h (cm)^2 -17,52477 * . GNDVI^2))^2$	0,60395 ^(ns)	0,978 ^(ns)	nada se pode concluir

Onde: Koenker-Bassett corresponde ao teste de heterocedasticidade dos resíduos; Shapiro-Wilk, ao teste de normalidade residual; e Durbin-Watson, ao teste de independência residual.

*Significativo ao nível de 5%.

^(ns) valor não significativo a 5% de probabilidade.

Tabela 2 - Desempenho da análise residual dos modelos selecionados para estimativa da produtividade de matéria seca do capim quicuío-da-amazônia.

Fonte: Elaboração dos autores, 2026.

Referências

- [1] MAYORGA, M.; CARDOSO ARANGO, J. A. **Effect of different growth conditions on physiological characteristics in two genotypes of *Urochloa humidicola***. [S. l.: s. n.], 2023.
- [2] AMARAL, R. M. et al. Comparison of the waterlogging tolerance and morphological responses of five *Urochloa* spp. grasses. **Stresses**, v. 4, n. 2, p. 320–329, 2024.
- [3] SMITH, R. W. et al. Effect of single and repeated waterlogging events on tropical forage grasses for cut and carry systems. **Tropical Grasslands-Forrajes Tropicales**, v. 13, n. 1, p. 40–57, 2025.
- [4] HOUINATO, R. K. et al. A comprehensive analysis of the use of modelling and remote sensing techniques for monitoring and managing rangelands. **Trees, Forests and People**, v. 23, p. 101102, 2025.
- [5] EUROPEAN SPACE AGENCY. **Sentinel-2: colour vision for Copernicus**. [S. l.], 2026. Disponível em: https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-2. Acesso em: 15 maio 2026.
- [6] RICHTER, R. et al. **Sentinel-2 Level-2A Algorithm Theoretical Basis Document (ATBD)**. Paris: European Space Agency, 2021. Disponível em: <https://sentiwiki.copernicus.eu/>. Acesso em: 15 maio 2026.
- [7] HUETE, A. R. et al. Overview of the radiometric and biophysical performance of the MODIS vegetation indices. **Remote Sensing of Environment**, v. 83, n. 1–2, p. 195–213, 2002.
- [8] GITELSON, A. A.; GRITZ, Y.; MERZLYAK, M. N. Relationships between leaf chlorophyll content and spectral reflectance and algorithms for non-destructive chlorophyll assessment in higher plant leaves. **Journal of Plant Physiology**, v. 160, n. 3, p. 271–282, 2003.
- [9] GITELSON, A. A.; KAUFMAN, Y. J.; MERZLYAK, M. N. Use of a green channel in remote sensing of global vegetation from EOS-MODIS. **Remote Sensing of Environment**, v. 58, n. 3, p. 289–298, 1996.
- [10] QI, J. et al. A modified soil adjusted vegetation index. **Remote Sensing of Environment**, v. 48, n. 2, p. 119–126, 1994.
- [11] PETTORELLI, N. **The normalized difference vegetation index**. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- [12] RONDEAUX, G.; STEVEN, M.; BARET, F. Optimization of soil-adjusted vegetation indices. **Remote Sensing of Environment**, v. 55, n. 2, p. 95–107, 1996.
- [13] CLEVERS, J. G. P. W.; GITELSON, A. A. Remote estimation of crop and grass chlorophyll and nitrogen content using red-edge bands on Sentinel-2 and Sentinel-3. **International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation**, v. 23, p. 344–351, 2013.
- [14] HUETE, A. R. A soil-adjusted vegetation index (SAVI). **Remote Sensing of Environment**, v. 25, n. 3, p. 295–309, 1988.
- [15] SHAPIRO, S. S.; WILK, M. B. An analysis of variance test for normality: complete samples. **Biometrika**, v. 52, n. 3/4, p. 591–611, 1965.
- [16] PEARSON, K. Contributions to the mathematical theory of evolution. **Philosophical Transactions of the Royal Society of London A**, v. 186, p. 343–414, 1895.
- [17] MINITAB. **Minitab Statistical Software**. Version 18. State College: Minitab, LLC, 2026.
- [18] HUNT JR., E. R. et al. Acquisition of NIR-green-blue digital photographs from unmanned aircraft for crop monitoring. **Remote Sensing**, v. 2, n. 1, p. 290–305, 2010.
- [19] SEN, A.; SRIVASTAVA, M. **Regression analysis: theory, methods, and applications**. New York: Springer, 2012.
- [20] ROCHA, F. J. S. **Introdução ao modelo de regressão linear clássico**. Fortaleza: Editora UFC, 2016.

